

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС УВКБ В СИСТЕМЕ ООН И СРЕДИ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Асророва Зарина Аббор кизи

Слушатель магистратуры факультета «Международное право и права человека»
Ташкентского государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639409>

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (далее - УВКБ ООН) представляет собой уникальный институт в системе международного права. Его юридический статус, мандат, структура и функции выходят за рамки обычной межгосударственной организации, что обусловлено как особенностями его формирования, так и характером выполняемых задач. Возникшее как временный механизм в условиях послевоенного кризиса, УВКБ ООН со временем превратилось в универсальный и устойчивый орган по защите прав беженцев и лиц, находящихся в аналогичных уязвимых положениях¹.

С правовой точки зрения, УВКБ ООН не является специализированным учреждением в классическом смысле, как, например, МОТ или ВОЗ. Его мандат определён не отдельной конвенцией, а резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 428(V) от 14 декабря 1950 года. Согласно данной резолюции, Управление было учреждено с целью «обеспечения международной защиты беженцев и содействия поиску долговременных решений их положения»². Это делает УВКБ квазиспециализированным органом - организацией, наделённой элементами автономии, но остающейся в институциональных рамках системы ООН.

Основой деятельности УВКБ служит мандат, регулярно продлеваемый Генеральной Ассамблеей, что подчёркивает его подотчётность и зависимость от решений политических органов ООН. Однако фактически Управление осуществляет широкую деятельность, близкую к самостоятельной международной организации: оно имеет собственный бюджет, структуры на местах, систему отчётности, механизмы взаимодействия с государствами и субъектами гражданского общества³.

Важно отметить, что международно-правовой статус УВКБ закреплён также в соглашениях, заключаемых с государствами. Согласно статье 35 Конвенции о статусе беженцев 1951 года, государства-участники обязуются сотрудничать с УВКБ и предоставлять всю необходимую информацию, касающуюся положения беженцев, а также содействовать реализации мандата Управления. Таким образом, положения Конвенции формируют своего рода договорно-правовую базу, подтверждающую признание государствами правомочий УВКБ как субъекта международного права.

Уникальность статуса УВКБ ООН также проявляется в том, что оно не является сугубо межгосударственным органом. В отличие от большинства специализированных учреждений, в которых решения принимаются государствами-членами, УВКБ действует на

¹ Goodwin-Gill G.S., McAdam J. The Refugee in International Law. Oxford University Press, 2007. стр. 15-19

² UN General Assembly Resolution 428(V), 14 December 1950 // UN Doc. A/RES/428(V).

³ Loescher G. The UNHCR and World Politics: A Perilous Path. Oxford University Press, 2001- стр. 77-81

основе исполнительного комитета, состоящего из представителей государств, но руководство и инициативы исходят непосредственно от Верховного комиссара, назначаемого Генеральной Ассамблеей ООН по предложению Генерального секретаря⁴. Это придаёт Управлению определённую независимость и оперативность в реагировании на кризисы.

Важным аспектом является вопрос: обладает ли УВКБ международной правосубъектностью? Согласно позиции большинства учёных, организация действительно наделена международной правосубъектностью в функциональном объёме, необходимом для выполнения своих задач. Это означает, что УВКБ может заключать международные соглашения, взаимодействовать с государствами и иными субъектами международного права, участвовать в международных судебных разбирательствах, если это необходимо для защиты прав беженцев.

Система взаимодействия УВКБ с другими субъектами международного права заслуживает особого внимания. Несмотря на то, что Управление не обладает универсальной компетенцией по защите прав человека в целом, его деятельность пересекается с мандатами таких институтов, как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Международная организация по миграции (МОМ), Международный Комитет Красного Креста (МККК), а также с юрисдикцией Европейского суда по правам человека и Межамериканского суда по правам человека⁵.

Особое место занимает сотрудничество УВКБ с Международным уголовным судом (МУС). Управление не обладает статусом официального участника в процедурах МУС, однако активно участвует в качестве источника информации, особенно при расследовании преступлений, повлёкших массовые перемещения населения. Примеры такого взаимодействия имели место в ходе разбирательств по конфликтам в Руанде, Конго, Южном Судане и Мьянме⁶.

Региональное измерение международно-правового статуса УВКБ проявляется в его активной работе с региональными структурами, прежде всего с Африканским союзом, Лигой арабских государств, Европейским союзом и Советом Европы. Примером правового взаимодействия является участие УВКБ в мониторинге выполнения Дублинского регламента ЕС, а также его роль в выработке политики предоставления убежища в рамках Евросоюза.

В частности, УВКБ оказывает консультативную поддержку государствам ЕС при разработке национального законодательства, что позволяет говорить о его правовом влиянии на внутренние правовые порядки. Такое влияние обеспечивается и посредством аммикус-кюриэ, то есть подачи экспертных заключений в национальные и международные суды по вопросам, касающимся статуса беженцев и интерпретации норм международного права⁷.

Кроме того, УВКБ активно взаимодействует с неправительственными организациями (НПО), которые играют роль посредников между Управлением и

⁴ Блох А. Юридический статус УВКБ ООН: международно-правовой анализ // Международное право и международные организации. 2019. № 2. стр.42-45.

⁵ Gauci J.-P., Giuffrè M., Tsourdi L. (eds). Exploring the Boundaries of Refugee Law. Brill Nijhoff, 2015. С. 204–210.

⁶ Report of the UNHCR to the Assembly of States Parties to the Rome Statute. ICC-ASP/12/42. 2013. С. 7–9.

⁷ Ткаченко Е. Аммикус-кюриэ в практике УВКБ ООН // Международная юстиция. 2021. № 4. Стр. 56-60

беженцами. На правовом уровне такие отношения оформляются соглашениями о партнёрстве, в которых закрепляются обязанности, механизмы отчётности и процедуры координации. По сути, НПО выполняют роль «исполнительного звена», что придаёт УВКБ черты гибридного субъекта международного права, сочетающего элементы как межгосударственной, так и наднациональной деятельности⁸.

Таким образом, международно-правовой статус УВКБ ООН можно охарактеризовать как гибридный, многоуровневый и функционально адаптивный. Управление обладает ограниченной, но признанной правосубъектностью, активно взаимодействует с международными, региональными и национальными структурами, участвует в правотворчестве и судебной практике, что делает его уникальным субъектом современного международного публичного права.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гудвин-Гилл Г.С., МакАдам Дж. Беженец в международном праве. – Оксфорд: Oxford University Press, 2007.- стр. 15-19.
2. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 428(V) от 14 декабря 1950 г. // Документ ООН A/RES/428(V).
3. Лёшер Г. УВКБ ООН и мировая политика: опасный путь. – Оксфорд: Oxford University Press, 2001.-стр. 77-81.
4. Блох А. Юридический статус УВКБ ООН: международно-правовой анализ // Международное право и международные организации.-2019.-№ 2.-стр. 42–45.
5. Гаучи Ж.-П., Джуффре М., Цоури Л. (ред.). Исследование границ права беженцев.- Лейден: Brill Nijhoff, 2015.- стр. 204-210.
6. Доклад УВКБ ООН для Ассамблеи государств-участников Римского статута. ICC-ASP/12/42.- 2013.- стр. 7-9.
7. Ткаченко Е. Аммикус-кюриэ в практике УВКБ ООН // Международная юстиция. 2021.- № 4. стр. 56–60.
8. Феррис Э./ Вера и гуманизм: международные ответы на перемещение. /Вашингтон: Brookings Institution, 2011.-стр. 38–40.

⁸ Ferris E. Faith and Humanitarianism: International Responses to Displacement. Brookings Institution, 2011. С. 38–40.